

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№ 11

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

*Elektron nashr. 103 sahifa.
2025-yil, noyabr*

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

BANK AKTIVLARI VA PASSIVLARINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH	34
Safarov Sanjar Ravshan o'g'li	
O'ZBEKISTONNING INVESTITSION JOZIBADORLIGINI OSHIRISH STRATEGIYALARI.....	38
Madraximova Irodaxon Sherzodbek qizi	
HUDUDIY XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA MENEJMENT SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING RAQAMLI TRANSFORMATSIYA MODELII	43
Maxmudova Nozimaxon Baxriddinxonovna	
DAVLATNING BUDJET SIYOSATINI TAKOMILLASHTIRISHNING DOLZARB MASALALARI	50
A.A. Ismailov	
DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIGINING MEXANIZMINI SAMARALI TASHKILLASHTIRISHDA MOLIYAVIY MANBALARNI SHAKLLANTIRISHNI YO'NALISHLARI	56
Mansurov Mansur Alisherovich	
ANTIKRIZISLI BOSHQARUV TIZIMLARIDA RANGLI SIGNAL MEXANIZMLARINING FUNKSIYALARI.....	61
Aliqulov Aziz Haydarjonovich	
XODIMLARNI MOTIVATSIYALASHNING XALQARO MODELLARINI O'ZBEKISTON KORXONALARIDA QO'LLASH IMKONIYATLARI.....	66
Yormamatov Qodirjon Juraqulovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT OMILLARI VA ULARNING QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARINING SAMARADORLIGIGA TA'SIRI	71
Yaxshiyev Shahzod Sherali o'g'li	
OLIY TA'LIM MUASSASALARI VA MEHNAT BOZORI INTEGRATSIYASI BO'YICHA XORIJ TAJRIBALARI	78
Haqqulov Fazliddin Faxriddinovich	
YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHDA RIVOJLANGAN VA RIVOJLANAYOTGAN DAVLATLAR TAJRIBASI.....	84
Aripov Abdulaziz Sakijonovich	
YASHIL ENERGETIKA RIVOJLANISHINING IQTISODIY SAMARADORLIGINI EKONOMETRIK BAHOLASH.....	89
Bobokulova Muhabbat Mahammadiyeva	
ELEKTRON TO'LOVLAR VA POS TIZIMLARI — KICHIK BIZNESDA SAMARASI VA XAVFLARI	93
To'lqinov Dilshodxo'ja Olim o'g'li	
MINTAQADA RAQAMLI IQTISODIYOTNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLI YO'NALISHLARI	98
Yusubov In'omjon Ikram o'g'li	

MINTAQADA RAQAMLI IQTISODIYOTNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLI YO'NALISHLARI

Yusubov In'omjon Ikram o'g'li

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti
mustaqil izlanuvchisi, PhD, dotsent.

Email: inomjon.y@urdu.uz

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-3412-6341>

Annotatsiya. Ushbu ilmiy maqolada mintaqada raqamli iqtisodiyotni barqaror rivojlantirish zarurati, uning mavjud iqtisodiy, texnologik va ijtimoiy imkoniyatlari hamda istiqbolli yo'nalishlari chuqur tahlil qilingan. Tadqiqotda raqamli iqtisodiyotning mintaqaviy barqaror o'sishga ta'siri, ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish, raqamli infratuzilmani kengaytirish, innovatsion yechimlar orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirish va ijtimoiy farovonlikni ta'minlashdagi o'rni yoritilgan. Shuningdek, raqamli transformatsiya jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, sun'iy intellekt, "Big Data" va blokcheyn texnologiyalarining iqtisodiy tizimlarga integratsiyalashuvi tahlil etilib, ularning raqobatbardoshlik, investitsion jozibadorlik va inson kapitali rivojiga ta'siri ilmiy asoslangan. Maqolada mintaqaviy raqamli iqtisodiyotning barqaror rivojlanish istiqbollari sifatida raqamli infratuzilmani modernizatsiya qilish, "yashil" texnologiyalarni joriy etish, kiberxavfsizlikni kuchaytirish hamda raqamli tenglikni ta'minlash kabi ustuvor yo'nalishlar belgilangan. Yakuniy xulosalarda raqamli iqtisodiyotning mintaqaviy barqaror o'sish modelini shakllantirish bo'yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: mintaqa, raqamli iqtisodiyot, raqamli transformatsiya, axborot texnologiyalari, barqaror rivojlanish, innovatsiya, infratuzilma, iqtisodiy samaradorlik, kiberxavfsizlik.

Abstract. This scientific article provides an in-depth analysis of the necessity, existing economic, technological, and social opportunities, and prospective directions for the sustainable development of the digital economy in the region. The study highlights the impact of the digital economy on regional sustainable growth, optimization of production processes, expansion of digital infrastructure, and improvement of economic efficiency and social welfare through innovative solutions. Furthermore, it examines the integration of information and communication technologies, artificial intelligence, Big Data, and blockchain into economic systems, scientifically substantiating their influence on competitiveness, investment attractiveness, and human capital development. The article identifies key directions for sustainable regional digital economic development, such as modernizing digital infrastructure, implementing "green" technologies, strengthening cybersecurity, and ensuring digital equality. The conclusions offer practical recommendations for shaping a regional model of sustainable digital economic growth.

Key words: region, digital economy, digital transformation, information technologies, sustainable development, innovation, infrastructure, economic efficiency, cybersecurity.

Аннотация. В данной научной статье проведён глубокий анализ необходимости, существующих экономических, технологических и социальных возможностей, а также перспективных направлений устойчивого развития цифровой экономики в регионе. В исследовании освещено влияние цифровой экономики на региональный устойчивый рост, оптимизацию производственных процессов, расширение цифровой инфраструктуры и повышение экономической эффективности и социального благосостояния посредством инновационных решений. Также рассмотрена интеграция информационно-коммуникационных технологий, искусственного интеллекта, Big Data и блокчейна в экономические системы, научно обосновано их воздействие на конкурентоспособность, инвестиционную привлекательность и развитие человеческого капитала. В статье определены приоритетные направления устойчивого развития региональной цифровой экономики, включая модернизацию цифровой инфраструктуры, внедрение «зелёных» технологий, укрепление кибербезопасности и обеспечение цифрового равенства. В заключении приведены научно-практические рекомендации по формированию модели устойчивого цифрового роста региона.

Ключевые слова: регион, цифровая экономика, цифровая трансформация, информационные технологии, устойчивое развитие, инновации, инфраструктура, экономическая эффективность, кибербезопасность.

KIRISH

Hozirgi globallasuv jarayonida raqamli texnologiyalar mamlakatlar va mintaqalarning iqtisodiy taraqqiyotini belgilovchi eng muhim omilga aylandi. Raqamli iqtisodiyot ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish, ta'lim, sog'liqni saqlash, transport va boshqaruv sohalorida axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga asoslangan samarali iqtisodiy tizimni yaratish jarayonidir. Shu bois, mintaqada raqamli iqtisodiyotni barqaror rivojlantirish istiqbolli yo'nalish sifatida iqtisodiy o'sishning sifat jihatdan yangi bosqichiga o'tish uchun strategik ahamiyat kasb etadi. Bu borada mintaqada raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishning eng muhim yo'nalishi sifatida raqamli infratuzilmani kengaytirish va axborot almashinuvi tizimini optimallashtirish bo'lib hisoblanadi. To'plangan ma'lumotlarga asosan, internet tarmog'ining yuqori tezlikda kengayishi, raqamli transformatsiyalar aholi jon boshiga YaIM hajmini sezilarli darajada oshiradi va internet foydalanuvchilarining har 69,73 foiz o'sishi uchun uni qiymatini 1 dollarga oshiradi [1]. Shunga asosan, 5G texnologiyalarining joriy etilishi, sun'iy intellekt va "Big Data" texnologiyalarining amaliyotga tatbiq etilishi iqtisodiy faoliyat samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Shunday ekan, mintaqalarda raqamli xizmatlardan foydalanishning teng darajada ta'minlanishi shahar va qishloq hududlari o'rtasidagi "raqamli tafovut"ni kamaytirish ijtimoiy-iqtisodiy vazifa sifatida xizmat qiladi.

Ayniqsa, raqamli iqtisodiyotning barqaror rivojlanish istiqbollari inson kapitalining sifat darajasi bilan belgilanadi. Bunga ta'lim tizimida raqamli savodxonlikni oshirish, IT mutaxassislar tayyorlash, yoshlar o'rtasida innovatsion fikrlashni shakllantirish orqali erishiladi. Ushbu jarayonlarni amalga oshirishda mintaqalarda oliy ta'lim muassasalari, texnoparklar, IT-akademiyalar va startap markazlari o'rtasida hamkorlikni kuchaytirish raqamli iqtisodiyot uchun malakali kadrlar bazasini yaratadi. Bu borada mintaqaviy darajada raqamli iqtisodiyotning barqaror rivojlanishiga davlat boshqaruvini raqamlashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Elektron hukumat, raqamli xizmatlar, onlayn soliq tizimi, masofaviy davlat xizmatlari kabi yo'nalishlar iqtisodiy faoliyatda shaffoflikni, korrupsiyaga qarshi kurashni va boshqaruv tezkorligini ta'minlaydi. Mazkur jarayonda "raqamli davlat" konsepsiyasi asosida barcha iqtisodiy sub'ektlar sifatida korxonalar, tadbirkorlar va fuqarolar o'rtasida yagona raqamli muhit shakllanadi. Hamda barqaror rivojlanish istiqbollari "yashil raqamli iqtisodiyot" konsepsiyasini aks ettiradi. Energiya tejankor texnologiyalar, qayta tiklanuvchi energiya manbalari, raqamli nazorat tizimlari orqali ekologik barqarorlikni ta'minlash mintaqaning uzoq muddatli iqtisodiy o'sish strategiyasida muhim o'rin tutadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mintaqada raqamli iqtisodiyotni barqaror rivojlantirish yuzasidan turli tadqiqotlar olib borilgan va tadqiqotlarda qator ustuvor yo'nalishlari o'rganilgan. Xususan, tadqiqotlarga asosan, raqamli iqtisodiyot barcha sohalarda, korxonalar, tashkilotlar uchun samaradorlik, vaqt, bandlik, ko'nikma, daromadlarni to'g'ri taqsimlash, atrof-muhit va tashqi muhitga ta'sir ko'rsatadi [2]. Raqamli texnologiyalar jamiyat hayotining ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Bu boradagi tadqiqotlarda ulardan foydalanish orqali raqamli iqtisodiyotni yuqori darajaga ko'tarish, O'zbekistonni jahon iqtisodiyotidagi o'rnini oshirib borish muhim masalalardan biri bo'lib hisoblanadi [3].

Tadqiqotlarda raqamli iqtisodiyot turli tushunchalarni ifodalash uchun qo'llanilishi asoslanadi. Birinchidan, raqamli iqtisodiyot ijodiy mehnat va axborotning afzalliklari ustunligi bilan tavsiflangan rivojlanishning zamonaviy bosqichi bo'lsa-da, ikkinchidan esa, raqamli iqtisodiyot o'ziga xos tushuncha sifatida uning o'rganish ob'ekti axborot jamiyati bo'lib hisoblanadi [4]. Boshqa bir tadqiqotlarda raqamli iqtisodiyotni barqaror rivojlantirishning istiqbolli yo'nalishlari bevosita samaradorlikni oshirishga qaratiladi. Raqamli iqtisodiyot ishlab chiqarishda axborot texnologiyalaridan foydalanish, elektron tijorat, raqamli platformalar, bulutli xizmatlar, yirik ma'lumotlar va boshqalar kabi turli sohalardan iborat bo'lib, u an'anaviy iqtisodiyotdan o'sish va rivojlanish uchun yangi imkoniyatlar va samaradorlikni oshirish, bozorlarni kengaytirish va hokozolar bilan ajralib turadi [5].

Yana bir tadqiqotlarga asosan, raqamli iqtisodiyotni barqaror rivojlantirishning istiqbolli jihatlari bevosita raqamli texnologiyalarning taraqqiyotiga bog'liqligi qayd etiladi. Ya'ni, raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi, axborot sohasida inqilob va iqtisodiyotning globallasuv jarayonlarini tezlashtirish bilan ajralib turdi [6]. Boshqa tadqiqotlar esa raqamli iqtisodiyotni barqaror rivojlantirish bevosita hududlarning barqaror rivojlanishini belgilashi tadqiq qilindi. Raqamli texnologiyalardan foydalangan holda matematik modellashtirish asosida hududlar barqaror rivojlanishi komponentlarini tahlil qilish bevosita hududlarning barqaror rivojlanishini sifatli shakllantirish uchun maqbul yechimlarni aniqlashga imkon beradi [7]. Amalga oshirilgan boshqa tadqiqotlar esa, raqamli iqtisodiyotni barqaror rivojlantirish bevosita istiqbolli yo'nalish sifatida raqamlashtirishga bog'liqligi ta'kidlanadi. Ya'ni, mintaqaviy rivojlanishda raqamlashtirishning barcha hududlar salohiyatidan foydalanishdagi o'zni axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va kiberxavfsizlik bilan ta'minlangan hozirgi axborot-kommunikatsiya muhitiga bog'liq bo'ladi [8]. Shunga asosan, axborot-kommunikatsiya muhiti zamonaviy texnologiyalar, dasturiy mahsulotlar, ixtisoslashtirilgan tarmoqlar va tizimlarni jalb qilish imkoniyatini beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqot ishini amalga oshirishda ilmiy tadqiqot metodologiyasida qo'llaniladigan turli usullardan foydalanildi. Xususan, ushbu tadqiqotda mintaqada raqamli iqtisodiyotni barqaror rivojlantirishning istiqbolli yo'nalishlarini tadqiq qilish yuzasidan kuzatish, mantiqiy fikrlash, tarkibiy tahlil, qiyosiy tahlil, ilmiy abstraksiyalash, ma'lumotni guruhlash, analiz va sintez, induksiya va deduksiya, modellashtirish va prognozlashtirish usullaridan keng foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mintaqada raqamli iqtisodiyotni barqaror rivojlantirish so'nggi yillarda iqtisodiy o'sishning muhim yo'nalishiga aylandi. Raqamli texnologiyalarni ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish, moliya, ta'lim, transport va boshqaruv sohalariga joriy etish orqali samaradorlik sezilarli darajada oshdi. Ayniqsa, hududlarda axborot-kommunikatsiya infratuzilmasining kengaytirilishi, internet tezligi va qamrovi oshgani sababli korxonalar va tashkilotlarning raqamli platformalarga o'tish jarayoni jadallashdi. Shuningdek, raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi mintaqaviy boshqaruvda shaffoflikni ta'minlash, inson resurslarini samarali boshqarish, ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish va yangi ish o'rinlarini yaratish imkonini berdi. Elektron tijorat, raqamli to'lov tizimlari, "aqlli shahar" va "raqamli qishloq" loyihalari aholining turmush darajasiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Bu borada mintaqada raqamli iqtisodiyotni barqaror rivojlantirish istiqbolli yo'nalishga asoslanadi. Ushbu yo'nalish raqamli iqtisodiyotning asosiy yo'nalishlari, amalga oshirish mexanizmlari, kutilayotgan natijalar hamda muammolar va tavsiyalarni o'z ichiga oladi (1-jadval).

1-jadval. Mintaqada raqamli iqtisodiyotni barqaror rivojlantirishning istiqbolli yo'nalishlari¹

Yo'nalishlar	Amalga oshirish mexanizmlari	Kutilayotgan natijalar	Taklif va tavsiyalar
Raqamli infratuzilmani modernizatsiya qilish	5G tarmoqlarini joriy etish, optik tolali internet tarmoqlarini kengaytirish va bulutli texnologiyalarni rivojlantirish	Internet tezligi va sifati oshadi, mintaqaviy raqamli xizmatlar uchun baza yaratiladi	Davlat-xususiy sheriklik asosida tarmoq infratuzilmasiga investitsiyalarni ko'paytirish
Inson kapitalini rivojlantirish va raqamli savodxonlikni oshirish	IT-akademiyalar, startup markazlari va onlayn ta'lim platformalarini rivojlantirish	Malakali IT-mutaxassislar tayyorlanadi, yoshlar o'rtasida innovatsion fikrlash kuchayadi	Ta'lim tizimini raqamli iqtisodiyot ehtiyojlariga moslashtirish, mentorlik dasturlarini joriy etish
Raqamli davlat boshqaruv tizimini joriy etish	Elektron hukumat, e-solih, e-tibbiyot va e-ta'lim platformalarini takomillashtirish	Davlat xizmatlari shaffofligi oshadi, korrupsiyaviy xavflar kamayadi va vaqt tejaladi	Barcha raqamli tizimlar uchun yagona integratsion platforma yaratish, ma'lumot almashuvni avtomatlashtirish
Raqamli tadbirkorlik va innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash	Startuplar uchun grantlar, soliq imtiyozlari, IT-parklar va texnoparklar tarmog'ini kengaytirish	Yangi ish o'rinlari yaratiladi va mintaqaviy biznes raqobatbardoshligi oshadi	Innovatsion fondlar faoliyatini kengaytirish va biznes-inkubatorlarni hududlarda tashkil etish
Raqamli moliya va to'lov tizimlarini rivojlantirish	Fintech, onlayn banking va blokcheyn texnologiyalarini joriy etish	Naqd pulsiz iqtisodiyot ulushi oshadi va tranzaksiyalar tezligi ortadi	Kiberxavfsizlik standartlarini joriy etish va aholi moliyaviy savodxonligini oshirish dasturlarini yo'lga qo'yish
"Yashil raqamli iqtisodiyot"ni rivojlantirish	Energiya tejamkor texnologiyalarni joriy etish va raqamli nazorat tizimlari orqali ekologik monitoring o'tkazish	Barqaror iqtisodiy o'sish ta'minlanadi va tabiiy resurslar tejab foydalaniladi	"Yashil texnologiyalar"ga subsidiya berish va xalqaro ekologik grantlardan foydalanish
Ma'lumotlar xavfsizligi va kiberbarqarorlikni ta'minlash	Kiberxavfsizlik markazlari, ma'lumotlarni zaxiralash tizimlari va sun'iy intellekt asosidagi himoya vositalari	Axborot oqimi ishonchligi ortadi va iqtisodiy tizimlar xavfsiz ishlaydi	Kiberxavfsizlik bo'yicha milliy strategiya ishlab chiqish va xalqaro hamkorlikni kuchaytirish
Raqamli iqtisodiyotda ijtimoiy tenglikni ta'minlash	Qishloq hududlarida raqamli xizmatlar markazlarini tashkil etish va onlayn bandlik platformalari yaratish	Aholining barcha qatlamlari raqamli xizmatlardan teng foydalanadi	Hududlarda raqamli inklyuziya dasturlarini kengaytirish va subsidiyalangan internet paketlarini joriy etish

1 Muallif ishlanmasi,

Ushbu keltirilgan 1-jadvalga asosan, mintaqaviy iqtisodiy siyosat raqamli transformatsiya strategiyalari sifatida qo'llaniladi. Shulardan kelib chiqib, mintaqada raqamli iqtisodiyotni barqaror rivojlantirishning istiqbolli yo'nalishlari hududlarda raqamli texnologiyalarni joriy etish, innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash va iqtisodiyotning barcha tarmoqlarini raqamlashtirish orqali barqaror o'sishni ta'minlashga qaratilgan strategik yo'nalishlar ishlab chiqiladi. Ushbu yo'nalishlar quyidagilarga ajratiladi:

1) Raqamli infratuzilmani modernizatsiya qilish:

- 5G, optik tolali internet, sun'iy yo'ldosh texnologiyalarini keng joriy etish;
- bulutli xizmatlar va ma'lumotlar markazlarini (data center) yaratish;
- hududlarda raqamli xizmatlar tarmog'ini barqaror ishlashini ta'minlash.

2) Inson kapitalini rivojlantirish va raqamli savodxonlikni oshirish:

- IT-akademiyalar, raqamli kompetensiya markazlarini tashkil etish;
- oliy ta'limda "Raqamli iqtisodiyot", "Sun'iy intellekt" va "Kiberxavfsizlik" kabi yo'nalishlarni rivojlantirish;
- ishchi kuchini qayta tayyorlash dasturlarini kengaytirish.

3) Raqamli davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish:

- "Elektron hukumat" tizimini to'liq joriy etish;
- ma'muriy jarayonlarni avtomatlashtirish (soliq, bojxona va ro'yxatdan o'tkazish);
- davlat xizmatlarini mobil ilovalar orqali taqdim etish.

3) Raqamli tadbirkorlik va innovatsion startaplarni rivojlantirish:

- IT-parklar, texnoparklar va inkubatorlar tarmog'ini kengaytirish;
- startaplarga soliq imtiyozlari, grant va sarmoya jalb qilish mexanizmlarini yaratish;
- "Elektron tijorat"ni rivojlantirish.

4) Raqamli moliya tizimini rivojlantirish:

- fintech yechimlari, onlayn banking, blokcheyn va kriptoto'lovlarni sinov asosida joriy etish;
- naqd pulsiz iqtisodiyotni kengaytirish;
- kiberxavfsizlik tizimlarini mustahkamlash.

5) "Yashil raqamli iqtisodiyot"ni shakllantirish:

- energiya tejankor texnologiyalar va "aqlli" nazorat tizimlarini joriy etish;
- raqamli ekologik monitoring platformalarini yaratish;
- qayta tiklanuvchi energiya manbalarini raqamli boshqarish.

6) Kiberxavfsizlik va ma'lumotlarni himoya qilish tizimini mustahkamlash:

- kiberxavfsizlik markazlarini tashkil etish;
- ma'lumotlarni zaxiralash va shifrlash tizimlarini joriy etish;
- axborot xavfsizligi standartlarini ishlab chiqish.

7) Raqamli tenglik va inklyuziyani ta'minlash:

- qishloq hududlarda raqamli xizmatlar markazlarini ochish;
- internet narxlarini arzonlashtirish;
- aholining barcha qatlamlarini raqamli texnologiyalar bilan qamrab olish.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Raqamli texnologiyalarning joriy etilishi iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirib, xorijiy investitsiyalarni jalb etish imkoniyatlarini kengaytirdi. Bu holatda raqamli xavfsizlikni ta'minlash, kadrlar malakasini oshirish va innovatsion muhitni rivojlantirish mintaqaning barqaror raqamli o'sishini ta'minlovchi muhim shart bo'lib qaraladi. Shunga asosan, mintaqada raqamli iqtisodiyotni barqaror rivojlantirish natijasida iqtisodiy tizimda samaradorlik, innovatsion faollik, investitsion jozibadorlik va ijtimoiy farovonlik oshadi. Bu esa uzoq muddatda mintaqaning raqamli transformatsiyasi uchun mustahkam poydevor yaratadi. Shularga asosan, mintaqada raqamli iqtisodiyotni barqaror rivojlantirish istiqbollari raqamli infratuzilmani modernizatsiya qilish va kengaytirish, innovatsion va texnologik tadqiqotlarni qo'llab-quvvatlash, inson kapitalini rivojlantirish va raqamli kompetensiyalarni oshirish, raqamli davlat boshqaruvin joriy etish va ma'lumotlar xavfsizligi va kiberbarqarorlikni ta'minlash kabi ustuvor yo'nalishlar orqali amalga oshiriladi. Chunki, mintaqaviy raqamli iqtisodiyotning barqaror rivojlanishi texnologik modernizatsiya hamda ijtimoiy adolat, iqtisodiy o'sish va ekologik barqarorlikni uyg'unlashtiruvchi kompleks jarayon bo'lib qaraladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Klymenko, K. (2021). Digital and Economic Transformations for Sustainable Development Promotion: A Case of OECD Countries. Environmental Economics, LLC CPC Business Perspectives, Vol. 12.
2. Jo'rayeva, S. B. (2023). O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish. "Raqamli iqtisodiyot" ilmiy-elektron jurnali, №3, 51-bet.

3. Usmonov, J. R. (2024). O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari. *Journal of Marketing, Business and Management*, Vol. 2, Issue 10 (February). ISSN 2181-3000, 15-bet.
4. Fayziyeva, Sh., & Sheraliyeva, Z. (2021). Directions for the Development of the Digital Economy in Uzbekistan in the Context of Globalization and Technological Development of the Economy. In: «Новая архитектура построения экономики в постпандемийном мире». Тезисы докладов международной конференции, Ташкент, 20 апреля, с. 75.
5. Khamidov, O., Tokhirov, J., Khurramov, O., & Barnayev, Z. (2023). Trajectory of Economic Development of the Republic of Uzbekistan in the Process of Digitization. *E3S Web of Conferences*, Vol. 431, 07049 (ITSE-2023), pp. 1–6.
6. Parpiyeva, M. M. (2023). O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari. "Raqamli iqtisodiyot" ilmiy-elektron jurnali, №5, 10-bet.
7. Leonova, T., Vinogradov, L., Burylov, V., & Mozaleva, N. (2021). Modeling of Regions' Sustainable Development Based on Digital Technologies. In: *ICEST 2021 – II International Conference on Economic and Social Trends for Sustainability of Modern Society, European Proceedings of Social and Behavioural Sciences*, pp. 1–10.
8. Amazonia Investiga. (2022). Digital economy and regional sustainable development: Trends and challenges. Retrieved from: <https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/1937/2576>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
